

PRAGMALINGVISIKADA YASHIRIN MA'NO (ABDULLA QAHHORNING "JONFIG'ON" HIKOYASI ASOSIDA)

G. Odiljonova

FarDU magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18159385>

Annotatsiya: Ushbu maqolada pragmalingvistika nuqtayi nazaridan yashirin ma'no (implikatura, presuppozitsiya va nutqiy aktlar) masalasi tahlil qilinadi. Tadqiqot obyekti sifatida Abdulla Qahhorning "Jonfig'on hijoyasi" asari tanlanib, undagi kinoya, istehzo va kontekst orqali ifodalangan yashirin ma'nolar o'rganiladi. Asardagi qahramonlar nutqi pragmatik jihatdan tahlil qilinib, muallifning ijtimoiy tanqidi va estetik maqsadi yashirin ma'no vositasida qanday ifodalangani ochib beriladi. Tadqiqot natijalari badiiy matn tahlilida pragmalingvistik yondashuvning muhimligini ko'rsatadi.

Annotation. This article examines the issue of implicit meaning from the perspective of pragmalinguistics. Based on Abdulla Qahhor's short story "Jonfigon Hijoyasi", the study analyzes pragmatic phenomena such as implicature, presupposition, irony, and speech acts. Special attention is paid to how hidden meanings are conveyed through context and characters' speech, revealing the author's social criticism and artistic intent. The findings demonstrate the significance of pragmalinguistic analysis in interpreting literary texts and uncovering meanings not explicitly stated.

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема скрытого смысла с точки зрения прагмалингвистики. Материалом исследования послужил рассказ Абдуллы Каххара «Джонфигон хижояси», в котором анализируются такие прагматические явления, как импликатура, пресуппозиция, ирония и речевые акты. Особое внимание уделяется передаче скрытых значений через контекст и речь персонажей, что позволяет раскрыть авторскую социальную критику и художественный замысел. Результаты исследования подтверждают важность прагмалингвистического подхода в анализе художественных текстов.

Kalit so'z va ib.oralar: *kognitiv, psixik, pragmatik, pragmalingvistika, pragmatika, kommunikativ munosabat, kontekst, kommunikant, propozitsiya, presuppozitsiya, implikatura, eksplitsit, implitsit, badiiy matn, adresant, adresat, diktum, kommunikativ maqsad.*

Lingvistika sohasida ijtimoiy hodisa sanalgan tilning kishilar orasida aloqa-almashinuv vositasi sifatidagi roli muhimdir. Tilshunoslik mana shu aloqaning kognitiv, psixik, pragmatik tomonlariga e'tibor qaratib, tilning ham ijtimoiy, ham individual mohiyatini o'rganib chiqmoqda. Tilning mana shunday kesishmalari nuqtasida yangi sohalar paydo bo'lmoqda va ulardan biri sifatida pragmalingvistika yo'nalishi jadal rivojlanmoqda. Pragmatika – tilshunoslikning pragmatika va umumiy lingvistika bo'limlarini birlashtiruvchi mustaqil yo'nalish bo'lib, til birliklarining real muloqot jarayonida qanday ishlatilishini, so'zlovchi va tinglovchining kommunikativ munosabatlarini, ularning intensionalligi, ijtimoiy rollari va nutqiy faoliyatdagi strategik tanlovlarini o'rganadi. Pragmalingvistika til birliklarini faqat tizimli va strukturaviy nuqtayi nazardan emas, balki ular orqali amalga oshiriladigan maqsadli harakat, ya'ni so'zlovchining istagi, maqsadi va vaziyatga mos ravishda qanday nutqiy vositalarni tanlashini o'rganadi. Bu yo'nalishda kontekst, ijtimoiy masofa, kommunikantlar o'rtasidagi kuch munosabati, presuppozitsiya va implikatura kabi pragmatik birliklar asosiy

tadqiqot obyekti bo'lad¹. Matn mazmunining shakllanishi, strukturasi tarkib topishida uni tashkil etuvchi har bir lisoniy birlikning semantikasi va pragmatikasi muhim o'rin tutadi. Propozitsiya borliq bilan to'g'ridan to'g'ri aloqador, matnning denotativ qismini tashkil qilsa, presuppozitsiya, implikatura, tagma'no kabilar bevosita ifodalanmaydigan, ammo umumiy bilish fondiga asoslangan axborot bo'lad².

Propozitsiya – (lot. *proposition* – “bayon qilish, taklif qilish”) – gapning semantik mohiyati bo'lib, u sintaktik shakldan mustaqil holda rost yoki yolg'onligi baholanishi mumkin bo'lgan fikrni ifodalaydi². Propozitsiya termini mohiyatiga ko'ra gap semantikasida o'z ifodasini topadi. Professor M.Hakimovning ta'kidlashicha, fikrlash faoliyati natijasida noma'lum voqelikning ma'lum voqelikka aylanishi uchun ifodada yashirin semantik komponent ishtirok etadi. Ifoda semantik tuzilishidagi hamma uchun ma'lum bo'lgan axborot oshkora (eksplitsit) mazmun deb qaraladi. Bu mantiqiy atama bilan propozitsiya deb ataladi³. Professor Sh.Safarovning fikricha, gap ma'nosining asosini tashkil qiluvchi propozitsiya voqelikda yoki tasavvurda kechayotgan hodisa-faktning semantik ramzidir. Matn mazmuniy markazi yoki boshqacha aytganda, uning semantik mohiyati – voqelik va uning nutqiy-tafakkur idroki jarayonida tug'iladigan tushuncha hamda lisoniy tuzilma o'rtasidagi signifikativ ramzdir. Bunday lisoniy va ruhiy-mantiqiy bog'liqlik propozitsiya ko'rinishini oladi hamda ushbu turdagi propozitsiya faqat kechayotgan voqea haqidagi xabargina bo'lib qolmasdan, yetkazilayotgan xabarning tasdig'i hamdir.

Pragmalingvistik vositalar so'zlovchi maqsadini yanada aniqroq, nutqini esa jozibalibroq qilishda muhim ro'l o'ynaydi. Badiiy matnda esa bunday vositalar muallif maqsadini muayyanlashtirish va ekspressivlikni oshirish uchun qo'llaniladi. Mana shunday pragmalingvistik vositalardan biri presuppozitsiyadir. Aytilayotgan fikr haqiqiy yoki o'rinli ekanligi e'tiborga olinadi va ushbu hodisaga nisbatan tagbilim termini ham ishlatiladi. Presuppozitsiya ko'pincha lisoniy shakl bilan bog'liq bo'lib, muayyan shakl, ya'ni vosita presuppozitsiya vazifasini bajaradi: *Sho'rginam qursin... ko'rmaysizlarmi... Besh-olti yildan beri bitta paypoq olib bergani yoq-ku, ishlab-ishlab topgan pulimga qilgan hamma kiyimlarimga kerosin sepib o't qo'ydi... Shu ustimdagi ish kiyimim bilan qoldim.*

Mazkur matn mazmunidan Jonfig'onning besh-olti yildan beri ishlamasligi va umuman ustidagi kiyimdan boshqa kiyim qolmagani bevosita anglashiladi, *hamma* olmoshi orqali umuman qolmagani tinglovchi ongida anglashiladi.

– *Xayolingda bo'lmasa, nima uchun buqog'ingni kestirding? Xo'sh?* – Ushbu gap orqali kommunikant nimanidir ma'lum maqsad asnosida bajarilganini va tinglovchining buqog'i mavjudligi presuppozitsiyadir.

– *Ikkinchi yirik janjal shunda bo'libdi.* Ushbu gapda son so'z turkumi orqali avval ham janjal bo'lgani presuppozitsiyaga misol bo'la oladi.

Ko'p hollarda so'zlovchi o'zi uchun muhim bo'lgan axborotni oshkora bayon qilishni istamaganligi uchun yoki nutq ta'sir kuchini oshirish uchun uni matn ichiga joylashtiradi. Professor Sh.Safarov implikaturani yashirin ma'no emas, maqsadli, nutqiy yashirin ma'no sifatida tushuntiradi. Implikatura doimiy bo'lmagan, matnda tez o'zgarib turadigan, hatto yo'qolishi mumkin bo'lgan ma'nodir. Tagma'no ham bilishning umumiy fondi asosida

¹ Yuldasheva M. Pragmalingvistik terminlarning izohli lug'ati. – Namangan, 2025. – B.69.

² Yuldasheva M. Pragmalingvistik terminlarning izohli lug'ati. – Namangan, 2025. – B.77

³ Хақимов М. Ўзбек прагмалингвистикаси асослари. – Тошкент: Академнашр, 2013. – Б.74

aniqlanadi, ammo u presuppozitsiya singari propozitsiya ta'sirida emas, balki so'zlashuvchilar o'rtasida avval yoki keyin sodir bo'ladigan ish-harakatga ishora qiladi.

– *Jonfig'on derazadan boshini chiqarib baqirdi: - Gapi, ha, gapi. Sening gapi gap-u, bizniki gap emasmi?* Ushbu gapda boshini chiqarib shunday gaplarni baqirib so'zlagani urushayotganliklari haqidagi presuppozitsiya bo'lsa, *sening gapi* jumlasini orqali "sening qilmishlaring yoki aytgan so'zlaring to'g'ri, ammo meniki noto'g'ri" degan xulosa tushuniladi va bu implitsit ma'noga misol bo'la oladi.

– *Bekor aytibsiz. – Malohat jahli chiqib, - chilimning suvini ichib doktorga kirishni shayton sizdan o'rgangandir...* Yuqoridagi gapda adresat adresantga murojaat vaqtida propozitsiyaga implikativ ma'noni yuklash orqali ekspressivlikni va ma'lum miqdorda kinoya, kesatiq ma'nolarini yuklamoqda.

– *Xayolingda yo'q-a, xayolingda yo'q!* – dedi Jonfig'on kesatib. Badiiy matnlarda, dialoqlarda implitsit ma'no ko'p uchraydi va bu orqali yozuvchi so'z qo'llash mahoratini ko'rsatadi. Yuqoridagi dialogda ham *yo'q* so'zini prosodik vositalar orqali talaffuz qilish natijasida va kontekstda kinoya, piching, ya'ni implikatura hodisasi yuzaga chiqmoqda.

Xulosa qilib aytganda, tagma'no matn semantikasini kengaytirib, so'zning to'g'ridan to'g'ri ma'nosiga asoslanib kontekstda shakllanadigan tushuncha, propozitsiya esa implitsit ma'no chiqarishda muhim ro'l o'ynaydigan diktumdur. Presuppozitsiya esa propozitsiyadan kelib chiqqan holda kognitiv jarayon bilan bog'liq bo'lgan ma'no hisoblanadi. Abdulla Qahhor o'z hikoyalarning lingvo-estetikasini oshirish maqsadida bunday hodilasalardan foydalangan.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Сафаров Ш. Прагмалингвистика. – Тошкент, 2008.
2. Сафаров Ш. Таржимашуносликнинг когнитив асослари. – Тошкент, 2019.
3. Ҳақимов М. Ўзбек прагмалингвистикаси асослари. – Тошкент, 2013.
4. Yuldasheva M. Pragmalingvistik terminlarning izohli lug'ati. – Namangan, 2025.
5. Kozokova N. Badiiy matn pragmatikasi (G'afur G'ulom nasriy asarlari misolida). Monografiya. – Namangan, 2022.
6. A.Qahhor. Tanlangan hikoyalar. – Toshkent, 2013.